

CUESTIONARIO DE CONTINUIDAD ENTRE NIVELES DE ATENCIÓN (CCAENA-UR)

INFORMACIÓN GENERAL

La Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, en colaboración con la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), está haciendo un estudio con el objetivo de analizar el funcionamiento de los servicios de salud de la región Oeste (Departamentos de Durazno, Soriano, Florida y Río Negro) e identificar elementos de mejora.

Como parte de esta investigación, se está realizando una encuesta para conocer la opinión de usuarios de la red sobre la colaboración entre los médicos generales y especialistas.

La información que usted nos proporcione es muy importante ya que permitirá identificar los problemas existentes en la atención y proponer cambios con la finalidad de mejorar la atención a los pacientes. Los resultados de la encuesta serán divulgados posteriormente, pero se procesarán de forma agregada para asegurar su confidencialidad.

Las personas que utilicen esta información están obligadas por ley a proteger la confidencialidad de la información, es decir, a no divulgarla y a no utilizarla para ninguna otra finalidad que no sea la antes mencionada, por lo que podemos asegurar la confidencialidad de los datos.

Artículo 12 de la Ley N° 18.335 Pacientes y usuarios de los servicios de salud
Capítulo III del Decreto N° 379/008 - Investigación en Seres Humanos

Le agradecemos su colaboración.

DATOS DE LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

Entrevistador/a: _____ _____
Fecha: ____ / ____ / ____
Hora de comienzo: ____: ____
Departamento: _____ _____
Municipio / localidad / ciudad: _____ _____
Centro de salud (donde ha sido seleccionado): _____ _____
Lugar de la entrevista: (1) Centro de salud Otro, ¿cuál? _____ _____
Momento de la entrevista:
 (1) Después de la consulta realizada en el día de selección (2) Antes de la consulta realizada en el día de selección
 Otro, cuál? _____ _____

Copyright 2015 ©. Fernando Bertolotto (Universidad de la República, Uruguay), M.Luisa Vázquez, Ingrid Vargas (Consorti de Salut i Social de Catalunya, España), Jean Pierre Unger, Pierre de Paepe (Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, Bélgica), Amparo S. Mogollón-Pérez (Universidad del Rosario, Colombia), Isabella Samico, (Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Brasil), Paulette Cavalcanti de Albuquerque (Fundação Universidade de Pernambuco, Brasil), Pamela Eguiguren (Universidad de Chile, Chile), Angélica Ivonne Cisneros (Universidad Veracruzana, México) y Adriana Huerta, Cecilia Muruaga (Universidad Nacional de Rosario, Argentina). Proyecto de investigación "Impacto de las estrategias de integración de la atención en el desempeño de las redes de servicios de salud en diferentes sistemas de salud de América Latina. Equity-LA II". Health-2012-305197, EC-FP7 Work Programme: Cooperation, Health (SICA). Se autoriza la reproducción total o parcial de la obra, siempre que se cite expresamente a los autores y titulares de la obra.

1. PROBLEMAS DE SALUD	
1.1. ¿Qué enfermedades, dolencias o problemas de salud padece o ha padecido en los <u>últimos seis meses</u> ? <i>SE REGISTRAN TODAS LAS ENFERMEDADES (CRÓNICAS Y AGUDAS)</i>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

EXPERIENCIAS DE CONTINUIDAD ENTRE NIVELES DE ATENCIÓN

2. MÉDICO GENERAL (después de ir al ESPECIALISTA)

2.1. En los <u>últimos seis meses</u> , ¿ha consultado a algún <u>especialista</u> ? (1) Sí (2) No → Sección 4 (98) NS / NC → Sección 4	<input type="text"/>
2.1.1. ¿En qué centro(s) fue atendido? <i>VERIFICAR QUE SEAN CENTROS DE LA RED, EN CASO QUE NINGUNO LO SEA, IR A LA SECCIÓN 4</i>	<input type="text"/> <input type="text"/>
2.1.2. ¿Para qué enfermedad(es), dolencias o problemas de salud consultó al especialista en _____ (nombrar sólo el/los centros de la red donde fue atendido según la pregunta anterior)?	<input type="text"/> <input type="text"/>
2.1.3. ¿Por alguna de estas enfermedades consultó <u>después</u> al <u>médico general</u> ? (1) Sí (2) No → p.3.1 (98) NS / NC → p.3.1	<input type="text"/>
2.1.4. ¿En qué centro fue atendido? <i>VERIFICAR QUE SEAN CENTROS DE LA RED, EN CASO QUE NINGUNO LO SEA, IR A LA PREGUNTA 3.1</i>	<input type="text"/> <input type="text"/>
2.1.5. ¿Para qué enfermedad, dolencia o problema de salud? <i>EN CASO DE MÁS DE UNA CONSULTA, ANOTAR LA ENFERMEDAD DE LA ÚLTIMA CONSULTA EN UN CENTRO DE LA RED</i>	<input type="text"/> <input type="text"/>

* **LEER:** A continuación le preguntaré en relación a la consulta **con el médico general** por _____ (nombrar enfermedad de la pregunta 2.1.5) después de ser atendido por el especialista por esta misma enfermedad

2.2. ¿Dónde le programaron la consulta con el médico general? (1) Policlínica (2) Hospital (3) Centro auxiliar Otro, ¿cuál? _____ (98) NS/NC	<input type="text"/>
2.3. ¿Tuvo algún problema para conseguir turno con el médico general? (1) Sí (2) No → p.2.4 (98) NS / NC → p.2.4	<input type="text"/>
2.3.1. ¿Cuál? <i>INDICAR</i>	<input type="text"/> <input type="text"/>
2.4. ¿Acudió al médico general porque lo envió el especialista? (1) Sí (2) No → p.2.6 (98) NS / NC → p.2.6	<input type="text"/>
2.5. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el especialista lo envió al médico general hasta que fue atendido? <i>ANOTAR DÍAS _____ ANOTAR MESES _____ (998) NS / NC → p.2.6</i>	<input type="text"/> días
2.5.1. ¿Qué le pareció el tiempo? <i>LEER OPCIONES DE RESPUESTA</i> (1) Corto (2) Medio (3) Largo (98) NS / NC	<input type="text"/>
2.6. ¿El especialista le dio un informe para el médico general? (1) Sí (2) No (98) NS / NC	<input type="text"/>
2.7. ¿El médico general tenía información sobre el tratamiento y recomendaciones que le había dado el especialista antes de que Ud. se lo explicara? <i>LEER OPCIONES DE RESPUESTAS</i> (1) Sí, toda (2) Sí, alguna (3) No (4) No me dio tratamiento / recomendaciones (98) NS / NC	<input type="text"/>
2.8. ¿El médico general le repitió algún examen (de laboratorio, radiografía) que ya le había realizado el especialista?	<input type="text"/>

(1) Sí	(2) No → p.2.9	(3) No me ordenó pruebas → p.2.9	
(4) El especialista no me había realizado pruebas → p.2.9	(98) NS / NC → p.2.9		
2.8.1. ¿Por qué cree que le repitió el examen? RESPUESTA MÚLTIPLE			
(1) No tenía acceso a los resultados de los exámenes	(2) Desconfiaba de los resultados		
(3) Hacía mucho tiempo que habían realizado el examen	(4) No le preguntó si ya se había realizado el examen		
(5) Era un examen de control / seguimiento			
Otro, ¿cuál? _____	(98) NS / NC		
2.9. ¿El médico general le resolvió el motivo por el que consultó?			
(1) Sí → p.2.10	(2) No	(3) Parcialmente	(98) NS / NC → p.2.10
2.9.1. ¿Por qué? INDICAR			
2.10. ¿Se sintió conforme con la atención brindada por el médico general en ocasión de su consulta?			
(1) Sí	(2) No	(3) Parcialmente	(98) NS / NC → Sección 3
2.10.1 ¿Por qué? INDICAR			

3. MÉDICO ESPECIALISTA (después de ir al MÉDICO GENERAL)			
* LEER solo si respondió la sección 2: Usted mencionó que consultó al especialista en los últimos seis meses por _____ y _____ (recordar todas las enfermedades pregunta 2.1.2)			
3.1. ¿Había consultado antes a un médico general por alguna de estas enfermedades?			
(1) Sí	(2) No → Sección 4	(98) NS / NC → Sección 4	
3.1.1. Alguna de estas consultas al médico general, ¿ha sido en los últimos seis meses?			
(1) Sí	(2) No → Sección 4	(98) NS / NC → Sección 4	
3.1.2. ¿En qué centro fue atendido? VERIFICAR QUE SEAN CENTROS DE LA RED, EN CASO QUE NINGUNO LO SEA, IR SECCIÓN 4			
3.1.3. ¿Para qué enfermedad, dolencia o problema de salud? EN CASO DE MÁS DE UNA CONSULTA, ANOTAR LA ENFERMEDAD DE LA ÚLTIMA CONSULTA EN UN CENTRO DE LA RED			
* LEER: A continuación le preguntaré en relación a la consulta con el médico especialista por _____ (nombrar enfermedad de la pregunta 3.1.3) después de ser atendido por el médico general por esta enfermedad			
3.2. ¿Cuál es la especialidad del médico que lo atendió? INDICAR			
3.3. ¿Quién lo envió al _____ (nombrar al especialista enunciado anteriormente)?			
(1) Médico general	(2) El mismo especialista → p.3.11	(3) Médico de emergencias → p.3.11	
(4) Otro especialista → p.3.11	(5) Iniciativa propia → p.3.11	(98) NS / NC → p.3.11	
Otro, ¿cuál? _____	→ p.3.11		
3.4. ¿Le informaron a qué centro u hospital tenía que ir para la consulta?			
(1) Sí	(2) No	(98) NS / NC	
3.5. ¿Dónde le pidieron la hora para la consulta con el _____ (nombrar al especialista)?			
(1) Policlínica	(2) Hospital	(3) Centro auxiliar	Otro, ¿cuál? _____ (98) NS/NC
3.6. ¿Tuvo algún problema para conseguir hora con el _____ (nombrar al especialista)?			
(1) Sí	(2) No → p.3.7	(98) NS / NC → p.3.7	
3.6.1. ¿Cuál? INDICAR			

<p>3.7. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el médico general lo envió al _____ (nombrar al especialista) hasta que fue atendido? ANOTAR DÍAS _____ ANOTAR MESES _____ (998) NS / NC → p.3.8</p>	<p>días</p> <p>_____</p>
<p>3.7.1. ¿Qué le pareció el tiempo? LEER OPCIONES DE RESPUESTA (1) Corto (2) Medio (3) Largo (98) NS / NC</p>	<p>_____</p>
<p>3.8. ¿El médico general le dio un informe para el _____ (nombrar al especialista)? (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p>	<p>_____</p>
<p>3.9. ¿El _____ (nombrar al especialista) que lo atendió conocía el motivo por el cual lo había enviado el médico general, antes de que Ud. se lo explicara? (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p>	<p>_____</p>
<p>3.10. ¿El _____ (nombrar al especialista) tenía información sobre su historial clínico con el médico general (otras enfermedades, pruebas realizadas, tratamientos, situación familiar), antes de que Ud. se lo explicara? LEER OPCIONES DE RESPUESTA (1) Sí, toda (2) Sí, alguna (3) No (98) NS / NC</p>	<p>_____</p>
<p>3.11. ¿El _____ (nombrar al especialista) le repitió algún examen (de laboratorio, radiografía) que ya le había realizado el médico general? (1) Sí (2) No → p.3.12 (3) No me ordenó pruebas → p.3.12 (4) El médico general no me había realizado pruebas → p.3.12 (98) NS / NC → p.3.12</p>	<p>_____</p>
<p>3.11.1. ¿Por qué cree que le repitió el examen? RESPUESTA MÚLTIPLE (1) No tenía acceso a los resultados del examen (2) Desconfiaba de los resultados (3) Hacía mucho tiempo que habían realizado el examen (4) No le preguntó si ya se había realizado el examen (5) Era un examen de control / seguimiento Otro, ¿cuál? _____ (98) NS / NC</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>3.12. Después de la consulta, ¿a dónde lo envió el _____ (nombrar al especialista)? RESPUESTA MÚLTIPLE (1) A ningún sitio / a casa (2) Al médico general (3) Me citó de nuevo (4) A otro especialista (5) Me programó una internación (6) A emergencias Otro, ¿cuál? _____ (98) NS / NC</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>3.13. ¿El _____ (nombrar al especialista) le dio un informe para el médico general? (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p>	<p>_____</p>
<p>3.14. ¿El _____ (nombrar al especialista) le resolvió el motivo por el que consultó? (1) Sí → p.3.15 (2) No (3) Parcialmente (98) NS / NC → p.3.15</p>	<p>_____</p>
<p>3.14. ¿Por qué? INDICAR</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p>3.15. ¿Se sintió conforme con la atención brindada por el _____ (nombrar al especialista) en ocasión de su consulta? (1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) NS / NC → Sección</p>	<p>_____</p>
<p>3.15. ¿Por qué? INDICAR</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>

4. MÉDICO GENERAL (después de ir a la EMERGENCIAS)**4.1. En los últimos seis meses, ¿le han atendido en los servicios de emergencias?**

(1) Sí (2) No → Sección 6

(98) NS / NC → Sección 6

4.1.1. ¿En qué centro(s) fue atendido? VERIFICAR QUE SEAN CENTROS DE LA RED, EN CASO QUE NINGUNO LO SEA, IR A LA SECCIÓN 6**4.1.2. ¿Para qué enfermedad(es), dolencias o problemas de salud fue a emergencias en _____ (nombrar solo el/los centros de la red donde fue atendido, según la pregunta anterior)?****4.1.3. ¿Por alguna de estas enfermedades consultó después al médico general?**

(1) Sí (2) No → p.5.1

(98) NS / NC → p.5.1

4.1.4. ¿En qué centro fue atendido? VERIFICAR QUE SEAN CENTROS DE LA RED, EN CASO QUE NINGUNO LO SEA, IR A LA PREGUNTA 5.1**4.1.5. ¿Para qué enfermedad? EN CASO DE MÁS DE UNA CONSULTA, ANOTAR LA ENFERMEDAD DE LA ÚLTIMA CONSULTA EN UN CENTRO DE LA RED**

* **LEER:** A continuación le preguntaré en relación a la consulta con el médico general por _____ (nombrar enfermedad de la pregunta 4.1.5) después de ser atendido en emergencias por esta misma enfermedad

4.2. ¿Dónde le programaron la consulta con el médico general?

(1) Policlínica (2) Hospital (3) Centro auxiliar Otro, ¿cuál? _____ (98) NS/NC

4.3. ¿Tuvo algún problema para conseguir turno con el médico general?

(1) Sí (2) No → p. 4.4

(98) NS / NC → p. 4.4

4.3.1. ¿Cuál? INDICAR**4.4. ¿Acudió al médico general porque lo envió el médico de emergencias?**

(1) Sí (2) No → p.4.6

(98) NS / NC → p.4.6

4.5. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el médico de emergencias lo envió al médico general hasta que fue atendido?

ANOTAR DÍAS _____ ANOTAR MESES _____ (998) NS / NC → p.4.6

días

4.5.1. ¿Qué le pareció el tiempo? LEER OPCIONES DE RESPUESTA

(1) Corto (2) Medio (3) Largo (98) NS / NC

4.6. ¿El médico de emergencia le había dado un informe para el médico general?

(1) Sí (2) No

(98) NS / NC

4.7. ¿El médico general tenía información sobre el tratamiento y recomendaciones que le había dado el médico de emergencias antes de que Ud. se lo explicara? LEER OPCIONES DE RESPUESTAS

(1) Sí, toda (2) Sí, alguna (3) No (4) No me dio tratamiento / recomendaciones (98) NS / NC

4.8. ¿El médico general le resolvió el motivo por el que consultó?

(1) Sí → p.4.9 (2) No

(3) Parcialmente

(98) NS / NC → p.4.9

4.8.1. ¿Por qué? INDICAR**4.9. ¿Se sintió conforme con la atención brindada por el médico general en ocasión de su consulta?**

(1) Sí (2) No (3) Parcialmente

(98) NS / NC → Sección 5

4.9.1. ¿Por qué? INDICAR**5. EMERGENCIAS DEL HOSPITAL (después de ir al MÉDICO GENERAL)**

<p>* LEER solo si respondió la sección 4: Usted mencionó que fue atendido en la emergencia del hospital en los últimos seis meses por _____ y _____ (recordar todas las enfermedades pregunta 4.1.2)</p>		
<p>5.1. ¿Había consultado antes a un médico general por alguna de estas enfermedades? (1) Sí (2) No → Sección 6 (98) NS / NC → Sección 6</p>		
<p>5.1.1. ¿Alguna de estas consultas al médico general, ¿ha sido en los últimos seis meses? (1) Sí (2) No → Sección 6 (98) NS / NC → Sección 6</p>		
<p>5.1.2. ¿En qué centro fue atendido? VERIFICAR QUE SEAN CENTROS DE LA RED, EN CASO QUE NINGUNO LO SEA, IR A LA SECCIÓN 6</p>		
<p>5.1.3. ¿Para qué enfermedad, dolencia o problema de salud? EN CASO DE MÁS DE UNA CONSULTA, ANOTAR LA ENFERMEDAD DE LA ÚLTIMA CONSULTA EN UN CENTRO DE LA RED</p>		
<p>* LEER: A continuación le preguntaré en relación a la consulta en emergencia por _____ (nombrar enfermedad de la pregunta 5.1.3) después de ser atendido por el médico general por esta misma enfermedad</p>		
<p>5.2. ¿Quién tomó la decisión de que fuera a emergencias? (1) Médico general (2) Médico especialista → p.5.5 (3) Iniciativa propia, familiar o acompañante → p.5.5 Otro, ¿quién? _____ → p.5.5 (98) NS / NC → p.5.5</p>		
<p>5.3. ¿El médico general le dio un informe para el médico de emergencias? (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p>		
<p>5.4. ¿El médico de emergencias tenía información sobre su historial clínico con el médico general (otras enfermedades, pruebas realizadas, tratamientos, situación familiar), antes de que Ud. se lo explicara? LEER OPCIONES DE RESPUESTA (1) Sí, toda (2) Sí, alguna (3) No (98) NS / NC</p>		
<p>5.5. Después de la consulta, ¿a dónde lo envió el médico de emergencias? RESPUESTA MÚLTIPLE (1) A ningún sitio / a casa (2) Al médico general (3) A un especialista (4) Quedé internado → Sección 6 (5) Me programaron una internación (98) NS / NC Otro, ¿cuál? _____</p>		
<p>5.6. ¿El médico de emergencias le dio un informe para el médico general? (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p>		
<p>5.7. ¿El médico de emergencias le resolvió el motivo por el que consultó? (1) Sí → p.5.8 (2) No (3) Parcialmente (98) NS / NC → p.5.8</p>		
<p>5.7.1. ¿Por qué? INDICAR</p>		
<p>5.8. ¿Se sintió conforme con la atención brindada en emergencias en ocasión de su consulta? (1) Sí (2) No (3) Parcialmente (98) NS / NC → Sección 6</p>		
<p>5.8.1. ¿Por qué? INDICAR</p>		

6. ACCESIBILIDAD ENTRE NIVELES DE ATENCIÓN

* **LEER:** Las preguntas a continuación hacen referencia a la atención recibida en los centros de salud de la red SORIANO, DURAZNO, según corresponda.

<p>6.1. En los últimos seis meses, ¿alguna vez le enviaron a algún médico de estos centros y no ha podido acudir? (MOSTRAR LISTADO DE CENTROS DE LA RED de Durazno o Soriano SEGÚN CORRESPONDA)</p> <p>(1) Sí (2) No → p.6.2 (3) No me han enviado → p.6.3 (98) NS / NC → p.6.2</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>6.1.1. ¿A qué médico le enviaron? LEER OPCIONES DE RESPUESTA. SI OCURRIÓ MÁS DE UNA VEZ; ANOTAR LA ÚLTIMA</p> <p>(1) Médico general (2) Médico especialista (3) Médico de emergencias (4) Médico especialista para internación (98) NS / NC</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>6.1.2. ¿Por qué no pudo acudir? INDICAR</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>6.1.3. El hecho de que no pudiera acudir, ¿cómo le parece que afectó a su salud? INDICAR</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>6.2. En los últimos seis meses, ¿alguna vez le enviaron a algún médico de estos centros y no lo atendieron? (referido a consultas en los centros de las redes)</p> <p>(1) Sí (2) No → p.6.3 (98) NS / NC</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>6.2.1. ¿A qué médico le enviaron? LEER OPCIONES DE RESPUESTA. SI OCURRIÓ MÁS DE UNA VEZ; ANOTAR LA ÚLTIMA</p> <p>(1) Médico general (2) Médico especialista (3) Médico de emergencias (4) Médico especialista para internación (98) NS / NC</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>6.2.2. ¿Quién lo envió? LEER OPCIONES DE RESPUESTA</p> <p>(1) Médico general (2) Médico especialista (3) Médico de emergencias (4) Médico especialista para internación (98) NS / NC</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>6.2.3. ¿Por qué no le atendieron? INDICAR</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>6.2.4. El hecho que no le atendieran, ¿cómo le parece que afectó a su salud? INDICAR</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>6.3. En los últimos seis meses, ¿tuvo alguna dificultad para seguir con el tratamiento o realizarse los exámenes que le indicaron los médicos de la policlínica u hospital? (referido a consultas en los centros de las redes)</p> <p>(1) Sí (2) No → p.6.4 (3) No me indicaron tratamiento ni pruebas → p.6.4 (98) NS / NC → p.6.4</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>6.3.1. ¿Qué dificultades? INDICAR</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>6.3.2. ¿Cómo le parece que estas dificultades afectaron a su salud? INDICAR</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>
<p>6.4. Ha consultado en estos últimos seis meses, algún otro servicio de salud de ... ?</p> <p>6.4.1. Mutualista integrada a SNIS (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p> <p>6.4.2. Medicina particular o privada (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p> <p>6.4.3. Otro (1) Sí (2) No (98) NS / NC</p>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<p>→ Preguntar sólo si ha respondido afirmativamente en alguna de las preguntas anteriores (6.4.1.-6.4.2.)</p> <p>6.4.4. ¿Por qué no realizó la consulta en los servicios de salud de la red ASSE? INDICAR</p>	<input type="text"/> <input type="text"/>

7. PERCEPCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE NIVELES DE ATENCIÓN

* **LEER:** Las preguntas a continuación son sobre la atención que ha recibido en los servicios de ASSE para cualquier enfermedad. **NO CONTESTE** para la atención particular o privada

* **Responda** a las siguientes preguntas **empleando:** siempre, muchas veces, pocas veces y nunca

	Siempre	Muchas veces	Pocas veces	Nunca	N A	NS	NC
7.1. ¿El médico general conoce el diagnóstico, tratamiento y recomendaciones que los especialistas le han dado, antes de que usted se lo explique?							
7.2. ¿Los especialistas conocen el diagnóstico, tratamiento y recomendaciones que el médico general le ha dado, antes de que usted se lo explique?							
7.3. ¿El médico general le pregunta sobre las consultas que ha tenido con los especialistas?							
7.4. ¿El médico general está de acuerdo con el diagnóstico, tratamiento y recomendaciones que los especialistas le dan?							
7.5. ¿Los especialistas están de acuerdo con el diagnóstico, tratamiento y recomendaciones que el médico general le da?							
7.6. ¿El médico general lo envía a los especialistas cuando usted lo necesita?	→ p.7.7				→ p.7.7	→ p.7.7	→ p.7.7
7.6.1. ¿Por qué no lo envía cada vez que es necesario?							
7.7. ¿Usted piensa que el médico general y los especialistas colaboran para resolver sus problemas de salud?							
7.7.1. ¿Por qué?							
7.8. Cuando usted pide hora con el médico general , ¿tiene que esperar mucho tiempo hasta el día de la consulta?							
7.9. Tras consulta con el especialista , cuando solicita hora con el médico general, ¿tiene que esperar mucho hasta el día de la consulta?							
7.10. ¿Le programan hora con los especialistas a los que le resulta difícil acudir porque no consultaron su disponibilidad?							

8. FACTORES RELACIONADOS CON LA CONTINUIDAD ENTRE NIVELES DE ATENCIÓN

* **LEER:** Las preguntas a continuación son sobre la atención que ha recibido en los servicios de ASSE para cualquier enfermedad. **NO CONTESTE** para la atención particular o privada

* **Responda** a las siguientes preguntas **empleando:** siempre, muchas veces, pocas veces y nunca

	Siempre	Muchas veces	Pocas veces	Nunca	N A	NS	NC
8.1. Cuando usted pide hora con el médico general , ¿es atendido por el mismo médico?							
8.2. ¿Confía en la capacidad profesional del médico general que le atiende?							
8.3. ¿La información que le da el médico general sobre su enfermedad es suficiente?							
8.4. Cuando usted pide hora con el especialista para un mismo problema de salud, ¿es atendido por el mismo médico?							
8.5. ¿Confía en la capacidad profesional de los especialistas que lo atienden?							
8.6. ¿La información que le dan sus especialistas sobre su enfermedad es suficiente?							

9. DATOS DE ASEGURAMIENTO**9.1. ¿Cuál es su estatuto de usuario de ASSE?** LEER OPCIONES DE RESPUESTA

(1) Gratis (2) Fonasa (3) Cuotas (4) Sanidad militar o policial (98) NS / NC

9.2. ¿Desde que año se atiende en ASSE?

AÑO _____

9.3. ¿Ha estado en otro estatuto anteriormente?

(1) Sí (2) No → 9.4 (98) NS / NC → p.9.4

9.3.1. ¿Cuál? RESPUESTA MÚLTIPLE. LEER OPCIONES DE RESPUESTA

(1) Gratis (2) Fonasa (3) Cuotas (4) Sanidad militar o policial (98) NS / NC

9.3.2. ¿Por qué cambió de estatuto? INDICAR**9.4. ¿Tiene usted otra cobertura en salud / plan complementario de salud? (Ej: emergencia móvil, servicio de acompañantes, etc)**

(1) Sí (2) No → Sección 10 (98) NS / NC → Sección 10

9.4.1. ¿Cuál es el nombre de la empresa con quién contrató el plan complementario de salud? INDICAR**9.4.2. ¿Quién lo paga?**

(1) Usted mismo(a) (2) Descuentan de su sueldo Otro, ¿quién? _____ (98) NS / NC

10. DATOS DE MORBILIDAD GENERAL Y SOCIODEMOGRÁFICOS**10.1. ¿Cómo define su salud?** LEER OPCIONES DE RESPUESTA

(1) Muy buena (2) Buena (3) Regular (4) Mala (5) Muy mala (98) NS / NC

10.2. Cuando tiene un problema de salud, ¿acostumbra a ir al mismo centro de salud / hospital?

(1) Sí (2) No → p.10.3 (98) NS / NC → p.10.3

10.2.1. ¿Cuál? INDICAR**10.3 Anotar sexo:** (1) Hombre (2) Mujer (98) NS / NC**10.4. Fecha de nacimiento :** ____ / ____ / ____**10.5. País de nacimiento****10.6. ¿Pertenece usted a algún pueblo originario o minoría étnica?**

(1) Sí (2) No → p.10.7 (98) NS / NC → p.10.7

10.6.1. ¿Cuál?**10.7. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en este departamento?**

ANOTAR AÑOS _____ (si el usuario lleva 11 meses, anotar 0 años) (98) NS / NC

10.8. Estado civil

(1) Soltero(a) (2) Casado(a) (3) Unión libre (4) Viudo(a) (5) Separado(a)

Otro, ¿cuál? _____ (98) NS / NC

10.9. Último nivel de estudios que aprobó:

(1) Ninguno (2) Primaria incompleta (3) Primaria completa
 (4) Secundaria incompleta (5) Secundaria completa (6) Terciario incompleto
 (7) Terciario completo (8) Universitario incompleto (9) Universitario completo
 (10) Postgrado (98) NS/NC

10.10. ¿Es usted el jefe(a) del hogar? LEER OPCIONES DE RESPUESTA

(1) Sí → p.10.12 (2) Sí, compartido con otra persona (3) No (98) NS / NC

